

A INTERSUBJETIVIDADE DA SÍNDROME DE BURNOUT E IMPLICAÇÕES NA SAÚDE DO ENFERMEIRO

Paloma Santos Soares Silva¹

Gabrielle Alencar Silva²

Lara Brasil Pontes³

Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira⁴

RESUMO: A Síndrome de Burnout foi descrita pela primeira vez como um sentimento de fracasso e exaustão, causados por um excessivo desgaste físico-mental do trabalhador quanto a suas atividades laborais, organização em que trabalha e seus colegas. Certamente, por conta de uma profissão vulnerável a fatores estressantes e rotina acelerada, a Enfermagem tem visto o crescimento de diagnósticos. O objetivo de identificar essa sobrecarga de trabalho entre enfermeiros e suas implicações para o cotidiano dos enfermeiros é essencial, visto que acarreta em desgaste, interferindo diretamente com a produtividade e assistência ao paciente. Desse modo, a consciência acerca da Síndrome de Burnout é urgente e fundamental aos enfermeiros.

Palavras-chave: Saúde ocupacional; enfermagem; síndrome de burnout; atividade laboral; atenção à saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem, 3º Semestre. *E-mail:* palomasantos1998@icloud.com

² Graduanda de Enfermagem, 3º Semestre. *E-mail:* salencargabrielle@gmail.com

³ Graduanda de Enfermagem, 3º Semestre. *E-mail:* larabrasilpontes@gmail.com

⁴ Especialista em enfermagem em clínica médica e cirúrgica; mestre em saúde pública. *E-mail:*

1. INTRODUÇÃO

É salientado que o exercício da assistência de Enfermagem é uma profissão vulnerável a fatores estressantes, devido a sua rotina acelerada de atendimentos. É observável que os profissionais da área de Enfermagem lidam de forma direta com pessoas doentes, com a morte e cuidados, algo que demanda foco constante. Além disso, o afincamento em atualizar-se com tecnologias que serão de ajuda no exercício da profissão pode desencadear fatores de estresse no corpo do profissional (RIBEIRO et al., 2019).

A Enfermagem é uma ciência voltada para o cuidar humanizado, que compreende a condição, promoção, intervenção e zelo pela saúde. Assim, a frequência de contato com doenças, situações com alta complexidade, responsabilidade com vidas e riscos de acidentes colocam a profissão como desgastante. Tantos deveres comprometem o trabalhador e a qualidade da assistência (COSTA, CERQUEIRA et al., 2020).

Ressalta-se o impacto do trabalho na saúde física e mental do enfermeiro, que pode vir a ter insatisfação e exaustão. E, se não tratado, o surgimento de agravos pode apresentar-se na Síndrome de *Burnout* (SB), onde o esgotamento físico-mental, vinculado ao estresse crônico reduz a capacidade de suas atividades laborais (ROSA et al., 2020).

O Burnout é associado a sentimentos pessimistas e dificuldades em encarregar-se com o trabalho de forma absoluta. Seu início é gradativo, que, quando combinado a exaustão e atitudes negativas, há repercussões adversas para a saúde do enfermeiro e sua produtividade. Assim, a

SB está ligada a sobrecarga de trabalho, um profissional sem suporte e baixos recursos, além de hábitos menos saudáveis. A Síndrome de Burnout designa-se como uma resposta distendida a fatores estressantes prejudiciais em níveis pessoais, profissionais, familiares e sociais (SANTOS, MIRANDA et al., 2023).

Segundo Batalha e Melleiro (2019, p.02).

A Síndrome de Burnout (SB) caracteriza-se como uma síndrome psicológica que implica em uma resposta prolongada a estressores interpessoais: exaustão, despersonalização e realização pessoal.

É crédito que essa síndrome se desenvolve no entrosamento de trabalho-relações, considerando que atinge profissionais em serviço e especialmente àqueles voltados para cuidar de outras pessoas. A SB é uma realidade no cotidiano do profissional da Enfermagem e requer holofotes em seu caminho, pois a sua seqüela dá-se de forma física e mental dos trabalhadores (CRISTIANO, LISE et al., 2020).

A promoção da saúde em profissionais da Enfermagem é requerida de forma urgente, a fim de garantir a qualidade da assistência e a atuação no meio. Torna-se impreterível, diante dessas repercussões da Síndrome de Burnout, a análise de sua relação com o exercício da assistência, pesquisa e ensino que a área da saúde oferece. Assim, torna-se relevante esta reflexão crítica para a promoção do conhecimento desse fenômeno, subsidiando intervenções e melhorias na saúde do enfermeiro e sua atuação no cuidado de sua profissão (ROSA et al., 2020).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Nos 7 estudos averiguados através da plataforma *online* da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os descritores saúde ocupacional; burnout; enfermagem; atividade laboral; atenção à saúde, disponíveis no idioma português dos anos 2019 a 2024.

O contexto de assistência de enfermagem exercida pelo enfermeiro desenrola-se em uma jornada de trabalho com demandas extenuantes, muitas vezes, acompanhado de horários longos e uma atuação desvalorizada. O complexo cuidado prestado às pessoas atendidas corrobora com a Síndrome de Burnout após uma assistência realizada não apenas aos pacientes, mas à sua família que se encontra em um momento de vulnerabilidade. A implicação do trabalho na saúde física e mental afeta a qualidade do acolhimento efetuado. A partir do exposto, cabe elucidar que a Síndrome de Burnout trata-se de um esgotamento físico e mental, capaz de diminuir a eficácia no trabalho (DOS SANTOS, CHAVES et al., 2022).

A presente reflexão crítica permite analisar que pesquisar e investir no tema acerca da Síndrome de Burnout é pertinente para a área da Enfermagem, visto que os profissionais de Enfermagem são expostos a diversas situações de estresse. Trabalhar em um hospital requer um nível considerável de colaboração entre os profissionais. A jornada em turnos e os plantões

também contribuem para a sobrecarga cognitiva e emocional daqueles que trabalham na área da saúde.

É observável que a SB é um fenômeno comum de resposta para estressores interpessoais crônicos presentes no trabalho. É uma exteriorização de um contínuo processo, com sensações de inadequação e pertencimento em relação ao seu trabalho e a falta de recursos para enfrentá-lo. As causas podem ser subjetivas, mesmo que haja um determinado padrão a ser seguido para o diagnóstico, dentre esses, destacam-se o excesso de trabalho, falta de controle para estabelecer a prioridade no cotidiano, competitividade e falta de consideração entre seus colegas e relações no geral (BATALHA, MELLEIRO et al., 2019).

Apesar de haver um número considerado de estudos acerca da SB e sua relação com os profissionais de enfermagem, ainda é comum o elevado nível de estresse e menor satisfação com seu cotidiano no trabalho. O nível de estresse reconhecido pelos enfermeiros sujeita-se ao suporte recebido pela organização do trabalho e da subjetiva capacidade de defesa do indivíduo em questão.

A ser considerado aquilo que foi exposto, a dimensão do atual artigo com o objetivo de reflexão crítica faz-se relevante. A perspicácia dos trabalhadores acerca do trabalho é de essencial importância para o aparecimento da Síndrome de Burnout. A falta de valorização profissional e a sobrecarga físico-emocional junto a uma baixa satisfação acerca das atividades laborais são preponderantes ao diagnosticar a SB.

O trabalho em saúde exige dos profissionais uma dedicação intensa e prolonga para com aqueles que atendem. Embora o diagnóstico da SB seja clínico e individual, não se deixa de lado o fato de enfatizar a relevância de notificar de forma necessária os casos de SB entre os profissionais de Enfermagem.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, compele-se aos profissionais da saúde a importância quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento da Síndrome de Burnout, além da busca por suporte para toda a equipe de Enfermagem, além de acompanhamento. Com base no exposto, dentre dos limites, o conhecimento acerca da SB deve fazer parte do avanço na área da saúde.

É inquestionável a relevância de dedicar mais atenção ao burnout em profissionais de Enfermagem e os fatores associados. O desenvolvimento de investigações empíricas deve ser

ênfatisado, pois, apesar de vários estudos que não se encaixaram no padrão da pesquisa para o presente artigo ter sido encontrados, a prevenção da SB e a promoção da saúde físico-emocional para com os enfermeiros têm sido deixado de lado.

Deve-se fornecer elementos para uma compreensão mais detalhada do burnout em profissionais de enfermagem, a fim de que a identidade do profissional seja mantida junto de sua satisfação com o trabalho e seus colegas.

REFERÊNCIAS

Batalha EMSS, Melleiro MM, Borges EMN. Burnout e sua interface com a segurança do paciente. Rev enferm UFPE online. 2019; 13:e239641 DOI:<https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.239641> ARTIGO REVISÃO DE LITERATURA INTEGRATIVA

Costa SMS, Cerqueira JCO, Peixoto RCBO, Barros AC, Silva KCA, Sales PVM. Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem. Rev enferm UFPE on line. 2020;14:e243351DOI:<https://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.243351>ARTIGO ORIGINAL

Cristiano D, Lise F, Schwartz E, Vestena J, Oliveira S. Revista Uruguaya de Enfermería, 2020; 15(1): 1-14 DOI: 10.33517/rue2020v15n1a2 ISSN On line: 2301-0371

Dos Santos BL, Chaves AF, Veras VS, Sousa LB, Frota NM, Nogueira DM. Síndrome de Burnout entre profissionais de enfermagem. Enferm Foco. 2022;13:e-202240ESP1. DOI: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2022.v13.e-202240ESP>

Ribeiro, EKC, Ribeiro AMN et al.. Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a síndrome de burnout. Rev enferm UFPE on line., Recife, 13(1):416-423, fev., 2019. <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v13i02a237465p416-415-2019>

Rosa et al. Rede de saúde do trabalhador: estudo do processo de trabalho de enfermeiros. ABCS Health Sci. 2021;46:e021228. <https://doi.org/10.7322/abcshts.2020119.1571>

Santos BV, Miranda FM, Silva JAM, Sato TO, Mininel VA Strategies for promoting mental health in hospital nursing work: integrative review. Rev. Enferm. UFSM. 2023 Vol.13, e36:1-20. DOI: <https://doi.org/10.5902/2179769274722>